

"ADAB" SO'ZINING MA'NOSI

Yunusxon Rahmatullayev

Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot so'ziga sharq xususan arablar nuqtai nazaridan turib baho beriladi. Adab so'zi sharqda qanday tushunchaga ega ekanligi, nimalarni tavsiflashi va uning natijasida qanday yutuq va muvoffaqiyatlarga erishish usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: adab, adabiyot, islom, din, tabiat tasviri, yozma yodgorliklar, hodisalar, badiiy go'zallik, tasavvur.

THE MEANING OF THE WORD "ADAB"

Yunuskhon Rakhmatullayev

Senior lecturer, Namangan State University

Annotation: In this article, the word literature is evaluated from the point of view of the East, especially the Arabs. The word adab is understood in the east, what it describes, and the ways to achieve achievements and successes as a result.

Key words: culture, literature, Islam, religion, description of nature, written monuments, events, artistic beauty, imagination.

Arablar adab (أَدَبٌ) so'zini turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatishgan. Islomgacha bo'lgan davrda bu ziyofatga taklif qilishni anglatgan. Bundan tashqari, islomgacha bo'lgan davrda ham, islom davrida ham bu so'z o'sha paytda "olijanob" deb hisoblanuvchi xulq-atvor me'yorlarini, shuningdek, bu tushunchalarning jamoat va shaxsiy hayotda namoyon bo'lishini ham bildirgan, demak, adab so'zi insonda maqtovgacha loyiq fazilatlarini tarbiyalash, unga yuksak bilim o'rgatish, she'riyatning ajoyib namunalari bilan tanishtirish, deb tushunila boshlangan. IX-asrda va undan keyingi davrda bu so'z falsafa, matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, tarix, nasabnoma, poetika va boshqa qator bilim sohalarini o'z ichiga olgan fan va san'atning butun bir guruhi sifatida tushunila boshlandi. Aql-idrok va ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatish kuchiga qodir. XII-asrdan boshlab adab so'zi she'riyat va nasrni, shuningdek ularni tushunishga yordam beradigan fanlarni - grammatika, falsofiya, etika, ritorika, shuningdek, adabiy tanqidni ifodalash uchun ishlatila boshlandi, ularning oldiga qo'yilgan maqsad estetikani o'rnatish normalari edi.

Hozirgi vaqtda adab so‘zi ikki hodisani bildiradi: birinchisi, qalam ishlatish san’ati; ikkinchisi, bu san’at namoyon bo‘lgan asarlar yig‘indisi. Shunday ekan, adab tushunchasiga “adabiyot” degan tushunchani quyidagicha ta’riflashimiz mumkin:

Adab – yozma ijodkorlik san’atida inson ongi o‘zini namoyon qiladigan yozma asarlar to‘plamidir. Binobarin, adabiyot nafaqat so‘zlarni to‘g‘ri tanlash va fikrlarni izchil ifodalash, balki inson uning yordamida mukammal g‘oyalarni mukammal shaklda ifoda etadigan san’atdir. Haqiqiy adabiy asarda esa muallif shaxsiyati yaqqol namoyon bo‘ladi, hayot haqiqatiga to‘la suratlar chiziladi, odamlarning fikr va tuyg‘ulari ifodalanadi. Haqiqiy adabiyot xalq va xalqlar hayotining haqqoniy aksidir. Adabiyot ham san’atning boshqa turlari kabi ko‘zga ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan hodisalarning estetik aksini o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Ilm nazariy fikrga tayanib haqiqatni izlaganidek, san’at ham amaliy aqlga tayanib, mahsulot yaratishga intiladi. Adabiyot o‘zining barcha ko‘rinishlarida inson ongiga tayanib, go‘zallikni mana shunday ko‘rsatishga intiladi. Badiiy go‘zallik bir vaqtning o‘zida ongga, his-tuyg‘ularga va tasavvurga ta’sir qiladi, u bir butun sifatida shaxsga qaratilgan bo‘ladi.

Nafis san’at besh turga bo‘linadi, she’riyat, haykaltaroshlik, rassomlik, arxitektura va musiqa. Ushbu san’at turlarining har biri go‘zallikni o‘zida mujassamlashtirgan o‘ziga xos vositalarga ega. She’riyatda bu she’riy matn va uning qiroati, rangtasvirda - bo‘yoq va tasavvur, arxitekturada tosh va hisob-kitoblarning aniqligi, musiqada ovoz, cholg‘u asboblari va ohangdir.

Adabiy janrlar fikrni ifodalashning asosiy, eng umumiy badiiy shakllaridir. Har bir janrning o‘ziga xos qonuniyatlari va xususiyatlari bor. Adabiy janrlar inson tafakkuri taraqqiyot bosqichlarining in’ikosidir; ular ikki katta guruhga bo‘linadi: she’riy janrlar va nasriy janrlar.

Badiiy go‘zallik tabiatning jonli, ishonarli, estetik jihatdan mukammal takrorlanishidir. Badiiy asar hayotiy bo‘lishi, o‘quvchi, tinglovchi, tomoshabin qalbida jonli iz qoldirishi kerak. Bunga tabiatni barcha tafsilotlari va ta’surotlari bilan mexanik ravishda nusxalash orqali emas, balki eng katta ta’sirchan kuchga ega bo‘lgan narsalarni tanlash va faqat bilvosita o’sha tafsilotlarni tanlash orqali erishiladi, haddan tashqari e’tibor asarning ta’sir kuchini kamaytiradi. Tabiatning takror ishlab chiqarilishi chuqur his-tuyg‘ularni ifodalashi uchun ishonchli va oqilona bo‘lishi kerak. Yozuvchi yoki notiqning o‘zi uning eng tub-tubiga kirib borsagina bunday natijaga erisha oladi.

San’at asari estetik jihatdan mukammal bo‘lishi kerak. Biroq, bu haqiqatni bezash yoki yuzini o‘zgartirish kerak degani emas, bu faqat kuzatilayotgan narsani umumlashtirishi, uning eng xarakterli xususiyatlarini mustahkamlashi va ta’kidlashi kerakligini anglatadi.

Adabiyot - bu sog‘lom did me’yorlariga bo‘ysunadigan aql, tasavvur va hissiyot tomonidan yaratilgan g‘oyalar, tushunchalar va tuyg‘ular yig‘indisidir. Adabiyot

g‘oya, g‘oya va his-tuyg‘ularni jonli, tiniq va xayoliy tilda ifodalaydi, shakl go‘zalligi, mukammalligi bilan uyg‘unlashadi.

Aql g‘oyalarni keltirib chiqaradi, me‘yor va mezonlarni belgilaydi. G‘oyalar ravshanligi, yangiligi, kuchliligi, teranligi, yuksakligi bilan ajralib turishi va estetik me‘yorlar to‘g‘ri bo‘lishi kerak. Demak, adabiy ijodda aqlning ahamiyati katta, chunki adabiyotning asosiga g‘oyani qo‘yadi. Tafakkurdan xoli yoki mafkuraviy sarson-sargardonlikka to‘la asarlar mualliflari so‘z ustasi bo‘lgan taqdirda ham haqiqiy adabiyot deb tasniflanmaydi.

Haqiqat go‘zallikning asosiy elementlaridan biridir, haqiqat bo‘lmagan joyda go‘zallik ham bo‘lmaydi.

Tasavvur narsa va hodisalarning obrazlarini yaratadi, ya‘ni fikrni moddiy obrazlarga soladi, jonsiz tabiatni jonlantiradi, ma‘naviyatlashtiradi.

Sensatsiya hissiyotlarni, ya‘ni yaxshi yoki yomon impulslarni keltirib chiqaradi, bu his-tuyg‘ularning tabiati hislarning haqiqati bilan belgilanadi.

Did – adabiy asarlarning shakl va mazmun jihati bilan ijobiy va salbiy tomonlarini kashf etish qobiliyatidir. Ta‘mning o‘ziga xos xususiyatlari - kuzatuvchanlik, noziklik, shuningdek, kenglik va mulohaza yuritishning asosliligidir.

Agar biron-bir shoir yoki yozuvchi bu fazilatlarining barchasiga ajoyib asarlar yaratishga imkon beradigan darajada ega bo‘lsa, u iste‘dodli yoki hatto daho hisoblanadi.

Adabiyot individlar va ijtimoiy guruhlar hayotining badiiy in‘ikosi bo‘lganligi sababli, u muqarrar ravishda inson ruhiyatining evolyutsion va inqilobiy rivojlanishi, siyosiy vaziyat, ijtimoiy munosabatlar va hokazolar tufayli hayot sharoitlarining o‘zgarishi bilan rivojlanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, adabiyotga ta‘sir etuvchi va uning qiyofasini o‘zgartiruvchi omillarga quyidagilar kiradi:

Atrofdagi tabiat, ya‘ni odamlar yashaydigan geografik va iqlim sharoitlarining yig‘indisi. Tog‘lar va tekisliklar, issiq sovuq iqlim, shahar va qishloq - bu omillarning har biri insonga o‘ziga xos tarzda ta‘sir qiladi. Atrofdagi tabiat yozuvchi uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy, moddiy, siyosiy va madaniy muhit, ya‘ni xalqning boyligi yoki qashshoqligi, madaniy taraqqiyoti yoki qoloqligi, urf-odati va axloqi, ma‘naviy hayoti, ro‘zg‘or tutish yo‘llari, odamlar o‘rtasidagi munosabatlari, munosabatlar shakli bilan tavsiflangan turmush darajasi. Bularning barchasi til va adabiyotda chuqur iz qoldiradi, uslub va uslubga ta‘sir qiladi, g‘oya va tafakkur tarzi, xalq orzu-intilishlari, ijod maqsadlarini belgilab beradi, adabiyotning yuksalishi yoki tanazzuliga hissa qo‘shishi haqida bo‘ladi.

Xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar madaniyatlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga, madaniy ufqlarning kengayishiga, g‘oyalar, tasavvurlar va uslublarning ko‘p sonli va bundan tashqari juda chuqur o‘zgarishlarga olib keladi.

Diniy e'tiqodlar. Din inson ongida chuqur ildiz otadi, ongni kuchli tarzda bo'ysundiradi va shuning uchun adabiyotga katta ta'sir ko'rsatadi, axloq va e'tiqodni shakllantiradi, yuksak ma'naviy barkamollikka erishish yo'llari va vositalarini ko'rsatadi.

Arab adabiyotini o'rganish jarayonida uzun qahramonlik ertaklari bilan ajralib turadigan dostonlarning yo'qligi aniqlangan. Buni ko'pgina sabablar bilan izohlash mumkin, jumladan, islomgacha bo'lgan arab jamiyati xalq birligini tushunishdan yiroq edi, qabila ichida vatanparvarlik tuyg'ulari cheklangan edi; arablarning fikrlari haddan tashqari konkret, fantaziyasi esa sof realistik intilishlariga to'g'ri kelmas, tabiatni ilohiylashtirishdan yiroq edi, bu esa ularning o'ta passiv diniy ongida javob topa olmas edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ханна ал-Фахури. История арабской литературы. - М., 1959.
2. Крачковский И. Ю. Избр. Соч. - М., 1963.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: - T., 2006.
4. Баранов Х. Арабско-русский словарь. - М., 1985.
5. Faruk Abu-Chacra. Arabic: An Essential Grammar. Routledge, 2007.
6. Ан-Наим ал-кабир. Арабча-ўзбекча луғат. - Т., 2021